

**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN BUKU TAMHID IQRA QIRAATI
DALAM PEMBELAJARAN TAHSIN DAN TAJWID DI SDTQ
MUTIARA SAHABAT**

PROPOSAL

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Agama
Islam

Oleh :

Nama : Almira Miftaqul Rauufi Prasetya

NIM : 222301021

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL QALAM
TANGERANG**

2026

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI

Nama : Almira Miftaqul Rauufi Prasetya

NIM : 222301021

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)

Judul Skripsi/Tugas Akhir : Efektifitas Penggunaan Buku Tamhid Iqra Qiraati Dalam

Pembelajaran Tahsin dan Tajwid di SDTQ Mutiara Sahabat

Disetujui setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi atau Sidang Skripsi yang bersangkutan dinyatakan :

LULUS/PERBAIKAN/TIDAK LULUS

Pada hari :

Oleh dewan penguji :

Ketua STAI Darul Qalam Tangerang

Ketua Program Studi

Drs. H. Abdurrahim, MA

NIDN :

Abdul Rohman, M.Pd

NIDN :

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI

Nama : Almira Miftaql Rauufi Prasetya

NIM : 222301021

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)

Judul Skripsi/Tugas Akhir : Efektifitas Penggunaan Buku Tamhid Iqra Qiraati Dalam
Pembelajaran Tahsin dan Tajwid di SDTQ Mutiara Sahabat

Disetujui setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi atau Sidang Skripsi yang bersangkutan dinyatakan :

LULUS/PERBAIKAN/TIDAK LULUS

Pada hari :

Oleh dewan penguji :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Abdurrahim, MA

Abdul Rohman, M.Pd

NIDN :

NIDN :

Penguji I

Penguji II

NIDN :

NIDN :

PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Nama : Almira Miftaqul Rauufi Prasetya

NIM : 222301021

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)

Judul Skripsi/Tugas Akhir : Efektifitas Penggunaan Buku Tamhid Iqra Qiraati Dalam

Pembelajaran Tahsin dan Tajwid di SDTQ Mutiara Sahabat

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Proposal yang telah saya buat hari ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Proposal ini merupakan plagiat atau jiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesungguhan dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Tangerang, 16 Januari 2026

Almira Miftaqul Rauufi Prasetya

NIM : 222301021

MOTTO

«خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»

"Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya."

(HR. Bukhari dari Utsman bin Affan)

ABSTRAK

Penelitian ini didasari oleh pentingnya memiliki keterampilan membaca Al-Qur'an dengan cara yang benar dan baik sesuai dengan aturan tajwid. Ditemukan masih ada beberapa tantangan dalam proses pembelajaran tahsin dan tajwid di sekolah dasar, terutama terkait dengan partisipasi aktif siswa dan penggunaan media yang efektif untuk belajar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan buku Tamhid Iqra Qiraati yang ditulis oleh Abu Hazim dalam pembelajaran tahsin dan tajwid menggunakan pendekatan pembelajaran aktif di SDTQ Mutiara Sahabat.

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan sifat deskriptif. Partisipan dalam penelitian mencakup guru tahsin, siswa, serta kepala sekolah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumen. Data dianalisis dengan metode interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan teknik triangulasi yang meliputi sumber, metode, dan waktu.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan buku Tamhid Iqra Qiraati dalam pembelajaran tahsin dan tajwid berlangsung dengan sistematis dan terstruktur. Penerapan pendekatan pembelajaran aktif tercermin dalam kegiatan belajar yang melibatkan siswa secara langsung melalui latihan membaca, pengulangan, dan umpan balik langsung dari guru. Efektivitas buku ini tergambar dari adanya peningkatan kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur'an, baik dari kelancaran, ketepatan makhraj, maupun penerapan aturan tajwid. Di samping itu, keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar juga mendukung pencapaian tujuan pembelajaran dengan optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan buku Tamhid Iqra Qiraati yang dipadukan dengan pendekatan pembelajaran aktif terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan tahsin dan tajwid siswa di SDTQ Mutiara Sahabat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pendidik dalam mengembangkan strategi pembelajaran Al-Qur'an yang lebih inovatif dan efektif.

Kata kunci: Tahsin, Tajwid, Pembelajaran Aktif, Tamhid Iqra Qiraati, Pembelajaran Al-Qur'an

ABSTRACT

This study is motivated by the importance of the ability to read the Qur'an accurately in accordance with the rules of tajwid, as well as the challenges encountered in teaching tahsin and tajwid at the elementary school level, particularly in terms of students' active engagement and the use of effective instructional media. Therefore, this study aims to examine the effectiveness of the Tamhid Iqra Qiraati book by Abu Hazim in teaching tahsin and tajwid through an active learning approach at SDTQ Mutiara Sahabat.

This research employs a descriptive qualitative approach. The participants of this study include tahsin teachers, students, and the school principal. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The data were analyzed using the interactive model proposed by Miles and Huberman, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity was ensured through source, technique, and time triangulation.

The findings reveal that the use of the Tamhid Iqra Qiraati book in teaching tahsin and tajwid has been implemented systematically and in a structured manner. The application of the active learning approach is reflected in learning activities that actively engage students through reading practice, repetition, and immediate feedback from the teacher. The effectiveness of this instructional material is indicated by improvements in students' Qur'anic reading skills, including fluency, accuracy of makhraj, and the correct application of tajwid rules. Furthermore, students' active participation in the learning process contributes significantly to the achievement of optimal learning outcomes.

In conclusion, the integration of the Tamhid Iqra Qiraati book with an active learning approach is effective in enhancing students' tahsin and tajwid skills at SDTQ Mutiara Sahabat. This study is expected to serve as a reference for educators in developing more effective and innovative approaches to Qur'anic instruction.

Keywords: Tahsin, Tajwid, Active Learning, Tamhid Iqra Qiraati, Qur'anic Instruction

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan indah-Nya berupa kemudahan dalam proses pembuatan Skripsi/Tugas Akhir ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasalam, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran untuk seluruh umat manusia yang kita harapkan syafaatnta di akhirat kelak.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Maka penulis ingin mengucapkan secara tulus dari lubuk hati, terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Drs. H. Abdurrahim, MA selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang yang telah memberikan ilmu dan pelayanan maksimal selama mengikuti perkuliahan di STAI Darul Qalam
2. Wakil ketua I, II, dan III Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
3. Abdul Rohman, M. selaku Ketua Program Studi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
4. Pembimbing I dan II dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini
5. Seluruh Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
6. Kepala Sekolah SDTQ Mutiara Sahabat
7. Seluruh Guru dan Staf di SDTQ Mutiara Sahabat
8. Orangtua, kakek dan nenek serta saudara-saudara saya
9. Serta semua pihak yang tidak mampu saya tuliskan satu-persatu namanya. Selain itu penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini, Sehingga dengan segenap kerendahan hati, penulis memohon saran dan kritik yang membangun agar Skripsi/Tugas Akhir ini menjadi lebih baik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DAN KETUA PROGRAM STUDI	ii
LEMBAR PEMBIMBING DEKAN DAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Pembatasan Masalah	3
D. Rumusan Masalah	3
E. Tujuan Penelitian	3
F. Manfaat Penelitian	3
1. Manfaat Teoritis	3
2. Manfaat Praktis	4
G. Sistematika Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Teori.....	6
1. Pembelajaran Tahsin dan Tajwid	6
2. Teori Active Learning	7
3. Buku Tamhid Iqra Qiraati Karya Abu Hazim	7
4. Efektifitas Penelitian.....	8
B. Kerangka Berpikir	9
C. Penelitian yang Relevan	9
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	11
A. Jenis Pendekatan dan Penelitian	11
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	11
C. Subjek dan Objek Penelitian	11
D. Teknik Pengumpulan Data	12

E. Teknik Analisa Data.....	12
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	13
G. Prosedur Penelitian	13
H. Fokus Penelitian.....	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemampuan untuk membaca Al-Qur'an dengan baik sesuai kaidah tajwid merupakan keterampilan dasar yang wajib dimiliki setiap siswa dalam pendidikan Islam. Pengajaran tahsin dan tajwid tidak hanya mencakup dimensi kognitif tetapi juga aspek keterampilan praktis dalam mengucapkan huruf hijaiyah dengan benar sesuai makhraj dan sifatnya. Dengan demikian, diperlukan pembelajaran yang efektif agar siswa dapat memenuhi standar membaca Al-Qur'an sesuai kaidah yang tepat. Penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tajwid dan tahsin berdampak signifikan pada kualitas pembelajaran Al-Qur'an siswa (Darwin, 2018, hlm. 45).¹

Dalam pelaksanaan nyata, proses belajar tahsin dan tajwid di lembaga pendidikan Islam tingkat dasar masih mengalami berbagai masalah, seperti terbatasnya metode pengajaran, kurangnya partisipasi aktif siswa, dan penggunaan media yang belum optimal. Sementara itu, keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar merupakan faktor penting untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an. Kajian menunjukkan bahwa keaktifan siswa dalam program tahsin dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an (Al Farizi et al. , 2022, hlm. 78).²

Terkait hal ini, pendekatan *active learning* menekankan pentingnya partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran melalui berbagai aktivitas, termasuk praktik langsung, diskusi, dan interaksi yang intensif dengan guru. Pendekatan ini cocok diterapkan dalam pembelajaran tahsin dan tajwid karena memerlukan praktik berulang, umpan balik langsung, dan partisipasi aktif siswa dalam perbaikan membaca. Strategi pengajaran tahsin yang mencakup latihan bertahap, koreksi langsung, dan interaksi yang intensif terbukti mampu meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa (Khotimah et al. , 2024, hlm. 12).³

¹ Darwin, "Pengaruh Penguasaan Ilmu Tajwid dan Tahsin Terhadap Hasil Belajar Al-Qur'an," Fikratuna: Jurnal Pendidikan & Pemikiran Islam, Vol. 9 No. 1, 2018, hlm. 45.

² Al Farizi, Alimron, Dodi Irawan, & Achmad Fadil, "Pengaruh Keaktifan Siswa pada Program Tahsin terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an," Jurnal PAI Raden Fatah, Vol. 4 No. 3, 2022, hlm. 78.

³ Khusnul Khotimah, Muh Agil Amin, & St. Marwiyah, "Penerapan Metode Tahsin dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Peserta Didik," Journal of Teaching and Learning Research, Vol. 7 No. 1, 2024, hlm. 12.

Salah satu alat bantu yang dipakai dalam pengajaran Al-Qur'an adalah buku Tamhid Iqra Qiraati yang ditulis oleh Abu Hazim. Buku ini dirancang sebagai materi ajar awal untuk memperkenalkan huruf hijaiyah, makhraj, serta dasar-dasar tajwid dengan cara yang sistematis dan bertahap. Diharapkan penggunaan buku ini bisa membantu siswa dalam memahami konsep dasar sebelum memasuki tahapan pembelajaran yang lebih rumit. Namun, efektivitas pemakaian buku tersebut dalam pembelajaran tahsin dan tajwid, khususnya di tingkat sekolah dasar seperti SDTQ Mutiara Sahabat, masih perlu diteliti lebih lanjut.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan program tahsin dengan metode yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an siswa, baik dari segi kelancaran maupun ketepatan tajwid (Tarigan dan Setiawan, 2025, hlm. 4445)⁴. Selain itu, pelaksanaan tahsin yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus dengan pendekatan yang sesuai dapat memberikan dampak positif terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an siswa (Rizky et al. , 2022, hlm. 56).⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang efektivitas penggunaan buku Tamhid Iqra Qiraati dalam pembelajaran tahsin dan tajwid melalui pendekatan *active learning*. Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana buku tersebut dapat meningkatkan keterampilan membaca Al-Qur'an siswa serta bagaimana penerapannya dalam proses belajar di SDTQ Mutiara Sahabat. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah "Efektivitas Penggunaan Buku Tamhid Iqra Qiraati dalam Pembelajaran Tahsin dan Tajwid di SDTQ Mutiara Sahabat."

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Proses penggunaan buku Tamhid Iqra Qiraati dalam pembelajaran tahsin dan tajwid di SDTQ Mutiara Sahabat
2. Penerapan pendekatan *active learning* dalam pembelajaran tahsin dan tajwid di SDTQ Mutiara Sahabat

⁴ Sinarti Wulansari Tarigan & Hasrian Rudi Setiawan, "Implementasi Program Tahsin dalam Meningkatkan Kualitas Membaca Al-Qur'an," Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 8 No. 4, 2025, hlm. 4445.

⁵ Isnaini Rizky, Khairuddin Lubis, & Hotni Sari Harahap, "Pelaksanaan Program Tahsin dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Tajwid," Tajribiyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 56.

3. Efektivitas penggunaan buku Tamhid Iqra Qiraati dalam pembelajaran tahsin dan tajwid di SDTQ Mutiara Sahabat

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada:

1. Subjek Penelitian: Siswa dan guru Al-Qur'an di SDTQ Mutiara Sahabat.
2. Objek Penelitian: Efektivitas penggunaan buku Tamhid Iqra Qiraati khusus pada aspek perbaikan bacaan (tahsin) dan pemahaman dasar tajwid.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses implementasi penggunaan buku Tamhid Iqra Qiraati dalam pembelajaran Al-Qur'an di SDTQ Mutiara Sahabat?
2. Sejauh mana efektivitas penggunaan buku Tamhid tersebut dalam meningkatkan kemampuan tahsin dan tajwid siswa?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaan buku Tamhid di SDTQ Mutiara Sahabat?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan proses penggunaan buku Tamhid Iqra Qiraati dalam pembelajaran tahsin dan tajwid.
2. Untuk menganalisis penerapan pendekatan active learning dalam pembelajaran tahsin dan tajwid.
3. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan buku Tamhid Iqra Qiraati dalam pembelajaran tahsin dan tajwid di SDTQ Mutiara Sahabat.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai metodologi pengajaran Al-Qur'an di tingkat pendidikan dasar, khususnya mengenai efektivitas metode klasikal maupun privat menggunakan buku Tamhid.

2. Manfaat Praktis

- Bagi Sekolah: Sebagai bahan evaluasi untuk menentukan strategi pembelajaran Al-Qur'an yang paling efektif.
- Bagi Guru: Sebagai referensi dalam meningkatkan teknik pengajaran tahsin dan tajwid.
- Bagi Peneliti Lain: Sebagai data awal atau pembanding bagi penelitian serupa di masa yang akan datang.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai isi skripsi, yang terbagi ke dalam lima bab sebagai berikut:

▪ BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai alasan dan urgensi dilakukannya penelitian tentang efektivitas penggunaan buku Tamhid Iqra Qiraati dalam pembelajaran tahsin dan tajwid.

▪ BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teori yang relevan dengan penelitian, meliputi teori *Active Learning*, konsep pembelajaran tahsin dan tajwid, penggunaan media pembelajaran berupa buku Tamhid Iqra Qiraati, serta konsep efektivitas pembelajaran. Selain itu, bab ini juga berisi penelitian terdahulu yang relevan, kerangka berpikir, serta hipotesis atau fokus penelitian.

▪ BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi), instrumen penelitian, teknik analisis data, uji keabsahan data, serta prosedur penelitian.

- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, meliputi deskripsi proses pembelajaran tahsin dan tajwid menggunakan buku Tamhid Iqra Qira'ati, penerapan *Active Learning*, serta analisis efektivitasnya. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut dibahas dengan mengaitkan teori dan penelitian terdahulu.

- BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diberikan berdasarkan temuan penelitian, baik untuk pihak sekolah, guru, maupun peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian Teori

1. Pembelajaran Tahsin dan Tajwid

Pembelajaran tahsin dan tajwid merupakan suatu proses edukasi yang bertujuan untuk memperbaiki dan memperindah cara membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan dalam ilmu tajwid. Secara definisi, tahsin berarti melakukan perbaikan atau membuat bacaan Al-Qur'an menjadi lebih baik, sedangkan tajwid adalah disiplin ilmu yang mengajarkan tata cara membaca Al-Qur'an dengan tepat berdasarkan makhrāj dan sifat-sifat huruf (Darwin, 2018, hlm. 46).⁶

Pembelajaran tahsin dan tajwid memiliki karakteristik yang menekankan pada penerapan praktis, pengulangan, dan pemberian umpan balik langsung dari pengajar. Keterampilan membaca Al-Qur'an membutuhkan lebih dari sekedar pemahaman teori; keterampilan ini perlu dilatih secara terus-menerus. Penelitian menunjukkan bahwa proses belajar tahsin yang dilakukan dengan intensif dan terencana dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa secara signifikan (Rizky et al. , 2022, hlm. 57).⁷

Di samping itu, keberhasilan dalam pembelajaran tahsin dan tajwid sangat bergantung pada metode yang diterapkan oleh pengajar. Metode yang kurang bervariasi cenderung membuat siswa menjadi pasif dan kurang termotivasi. Sebaliknya, pendekatan yang mengajak siswa untuk aktif berpartisipasi dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran (Al Farizi et al. , 2022, hlm. 80).⁸ Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas penggunaan buku Tamhid Iqra Qiraati dalam proses belajar tahsin dan tajwid dengan pendekatan pembelajaran aktif. Penelitian ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana buku tersebut dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa, serta bagaimana penerapannya dalam konteks pembelajaran di SDTQ Mutiara Sahabat.

⁶ Darwin, "Pengaruh Penguasaan Ilmu Tajwid dan Tahsin Terhadap Hasil Belajar Al-Qur'an," Fikratuna, 2018, hlm. 46.

⁷ Isnaini Rizky, Khairuddin Lubis, & Hotni Sari Harahap, "Pelaksanaan Program Tahsin...," Tajribiyah, 2022, hlm. 57.

⁸ Al Farizi et al., "Pengaruh Keaktifan Siswa...," Jurnal PAI Raden Fatah, 2022, hlm. 80.

2. Teori Active Learning

Pembelajaran aktif adalah pendekatan yang menjadikan peserta didik sebagai pusat dalam proses belajar. Dalam metode ini, siswa tidak hanya menerima informasi tanpa berperan, tetapi juga turut serta dalam kegiatan pembelajaran seperti diskusi, praktik, eksplorasi, dan refleksi (Bonwell dan Eison, 1991, hlm. 19).⁹

Pembelajaran aktif menyoroti pentingnya partisipasi mental, emosional, dan fisik dari peserta didik selama belajar. Dengan demikian, proses pendidikan menjadi lebih berarti dan dapat meningkatkan pemahaman serta keterampilan siswa. Dalam konteks pendidikan agama Islam, metode ini sangat sesuai karena pembelajaran mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Beberapa ciri utama pembelajaran aktif meliputi:

1. Partisipasi langsung siswa dalam proses belajar
2. Adanya interaksi antara siswa dengan guru dan antar siswa
3. Penggunaan metode pembelajaran yang beragam
4. Tersedianya umpan balik segera

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran aktif dapat secara signifikan meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa (Prince, 2004, hlm. 2).¹⁰ Dalam pembelajaran tahsin dan tajwid, pendekatan ini dapat diimplementasikan melalui kegiatan seperti praktik membaca, perbaikan dengan teman, talaqqi, serta latihan berulang dengan bantuan guru.

3. Buku Tamhid Iqra Qiraati Karya Abu Hazim

Buku Tamhid Iqra Qiraati adalah salah satu sumber pengajaran yang digunakan dalam proses belajar membaca Al-Qur'an, terutama di tahap-tahap awal. Buku ini dirancang dengan pendekatan yang terstruktur secara sistematis, mulai dari pengenalan huruf hijaiyah, makhraj, hingga aspek dasar tajwid.

Pemanfaatan buku sebagai alat pembelajaran memiliki peranan yang signifikan dalam membantu siswa memahami materi dengan cara yang lebih teratur. Sebuah buku ajar yang baik seharusnya memenuhi syarat sistematis, mudah dipahami, dan sesuai dengan perkembangan

⁹ Bonwell, C. C., & Eison, J. A., *Active Learning: Creating Excitement in the Classroom*, 1991, hlm. 19.

¹⁰ Prince, M., "Does Active Learning Work? A Review of the Research," *Journal of Engineering Education*, 2004, hlm. 2.

peserta didik. Dalam konteks belajar Al-Qur'an, buku seperti Tamhid Iqra Qiraati berfungsi sebagai panduan praktis untuk melatih kemampuan membaca secara bertahap.

Penelitian menunjukkan bahwa pilihan media pembelajaran yang tepat, termasuk buku ajar, dapat meningkatkan efektivitas proses belajar serta membantu siswa memahami materi dengan lebih baik (Tarigan dan Setiawan, 2025, hlm. 4446).¹¹

4. Efektifitas penelitian

Efektivitas pembelajaran merupakan ukuran keberhasilan suatu proses pembelajaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembelajaran dikatakan efektif apabila mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Dalam konteks pembelajaran tahsin dan tajwid, efektivitas dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain:

1. Peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa
2. Ketepatan dalam penerapan kaidah tajwid
3. Kelancaran dalam membaca
4. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran

Efektivitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti metode pembelajaran, media yang digunakan, kompetensi guru, serta keterlibatan siswa. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan pembelajaran yang bersifat pasif (Khotimah et al., 2024, hlm. 13).¹²

B. Kerangka Berpikir

Pembelajaran tahsin dan tajwid yang efektif memerlukan pendekatan yang mampu melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan active learning memberikan ruang bagi siswa untuk berpartisipasi secara langsung melalui praktik membaca, diskusi, dan interaksi dengan guru.

Penggunaan buku Tamhid Iqra Qiraati sebagai media pembelajaran diharapkan dapat mendukung proses tersebut dengan menyediakan materi yang sistematis dan mudah dipahami.

¹¹ Tarigan & Setiawan, "Implementasi Program Tahsin...", Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 2025, hlm. 4446.

¹² Khotimah et al., "Penerapan Metode Tahsin...", Journal of Teaching and Learning Research, 2024, hlm. 13.

Dengan demikian, kombinasi antara pendekatan active learning dan penggunaan buku tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran tahsin dan tajwid.

Secara konseptual, kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- Input: Buku Tamhid Iqra Qiraati
- Proses: Pembelajaran dengan pendekatan active learning
- Output: Peningkatan kemampuan tahsin dan tajwid siswa
- Outcome: Efektivitas pembelajaran

C. Penelitian yang Relevan

Beberapa studi yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Studi yang dilakukan oleh Rizky dan rekan-rekan (2022) mengungkapkan bahwa program tahsin yang dilaksanakan secara terencana dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur'an. ¹³
2. Studi yang dilakukan oleh Al Farizi dan tim (2022) menunjukkan bahwa partisipasi aktif siswa dalam proses belajar tahsin memberikan dampak positif terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an. ¹⁴
3. Studi oleh Tarigan dan Setiawan (2025) menemukan bahwa penerapan program tahsin yang terstruktur mampu meningkatkan mutu bacaan Al-Qur'an siswa. ¹⁵

Berdasarkan beberapa penelitian relevan tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada efektivitas program tahsin secara umum, baik dari segi perencanaan, partisipasi siswa, maupun struktur pembelajaran. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji penggunaan media atau bahan ajar tertentu sebagai faktor utama dalam meningkatkan kemampuan tahsin dan tajwid.

Oleh karena itu, kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap penggunaan buku Tamhid Iqra Qiraati karya Abu Hazim sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan tahsin dan tajwid siswa. Penelitian ini tidak hanya menyoroti hasil pembelajaran, tetapi juga mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi penggunaan

¹³ Isnaini Rizky, Khairuddin Lubis, & Hotni Sari Harahap, "Pelaksanaan Program Tahsin...", Tajribiyah, 2022, hlm. 57.

¹⁴ Al Farizi et al., "Pengaruh Keaktifan Siswa...", Jurnal PAI Raden Fatah, 2022, hlm. 80.

¹⁵ Tarigan & Setiawan, "Implementasi Program Tahsin...", Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 2025, hlm. 4446.

buku tersebut dalam proses pembelajaran, termasuk metode, langkah-langkah, serta respon siswa dalam konteks pembelajaran di SDTQ Mutiara Sahabat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan pembelajaran tahsin dan tajwid, khususnya terkait efektivitas penggunaan bahan ajar spesifik yang belum banyak diteliti dalam studi sebelumnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan dan Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah cara untuk menyelidiki fenomena secara mendalam berdasarkan sudut pandang dari peserta penelitian dalam lingkungan alami. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dengan terstruktur, faktual, dan tepat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Moleong, 2017, hlm. 6).¹⁶

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menguraikan secara detail tentang efektivitas penggunaan buku Tamhid Iqra Qiraati dalam pengajaran tahsin dan tajwid dengan metode active learning di SDTQ Mutiara Sahabat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SDTQ Mutiara Sahabat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa sekolah tersebut menggunakan buku Tamhid Iqra Qiraati dalam pembelajaran tahsin dan tajwid.

Waktu penelitian dilaksanakan pada semester berjalan tahun ajaran yang sedang berlangsung, disesuaikan dengan jadwal kegiatan pembelajaran tahsin di sekolah tersebut.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran tahsin dan tajwid, yaitu:

1. Pengampu Halaqah Al-Qur'an
2. Siswa SDTQ Mutiara Sahabat
3. Kepala sekolah SDTQ Mutiara Sahabat

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019, hlm. 85).¹⁷

¹⁶ Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 6 & 330.

¹⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 85 & 240.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran tahsin dan tajwid di kelas, terutama terkait penerapan buku Tamhid Iqra Qiraati dan pendekatan active learning.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada guru, siswa, dan kepala sekolah untuk memperoleh informasi terkait:

1. Proses penggunaan buku Tamhid Iqra Qiraati
2. Strategi pembelajaran yang digunakan
3. Tingkat efektivitas pembelajaran

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar data yang diperoleh lebih fleksibel namun tetap terarah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian, seperti:

1. Buku Tamhid Iqra Qiraati
2. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
3. Foto kegiatan pembelajaran
4. Data hasil belajar siswa

Teknik dokumentasi membantu memperkuat hasil observasi dan wawancara (Sugiyono, 2019, hlm. 240).¹⁸

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

¹⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 85 & 240.

Proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan makna dari data yang telah dianalisis (Miles & Huberman, 2014, hlm. 12).¹⁹

F. Pemeriksaan Keabsahan Data (Validitas)

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu:

- Triangulasi Sumber

Membandingkan data dari berbagai sumber (guru, siswa, kepala sekolah).

- Triangulasi Teknik

Membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- Triangulasi Waktu

Pengumpulan data dilakukan pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi data.

Teknik triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas data penelitian (Moleong, 2017, hlm. 330).²⁰

G. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

- Menyusun proposal penelitian
- Menentukan lokasi penelitian
- Menyiapkan instrumen penelitian

¹⁹ Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldana, Johnny, *Qualitative Data Analysis*, 2014, hlm. 12.

²⁰ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 6 & 330.

2. Tahap Pelaksanaan
 - Melakukan observasi
 - Melakukan wawancara
 - Mengumpulkan dokumentasi
3. Tahap Analisis Data
 - Mengolah dan menganalisis data
 - Menyusun hasil penelitian
4. Tahap Pelaporan
 - Menyusun laporan penelitian dalam bentuk skripsi

H. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah:

1. Proses penggunaan buku Tamhid Iqra Qiraati dalam pembelajaran tahsin dan tajwid
2. Penerapan pendekatan active learning dalam pembelajaran
3. Efektivitas penggunaan buku dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farizi, A., Alimron, A., Irawan, D., & Fadil, A. (2022). Pengaruh keaktifan siswa pada program tahsin terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Raden Fatah*, 4(3), 75–85.
- Darwin. (2018). Pengaruh penguasaan ilmu tajwid dan tahsin terhadap hasil belajar Al-Qur'an. *Fikratuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 9(1), 40–50.
- Khotimah, K., Amin, M. A., & Marwiyah, S. (2024). Penerapan metode tahsin dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik. *Journal of Teaching and Learning Research*, 7(1), 10–18.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. *Journal of Engineering Education*, 93(3), 223–231.
- Rizky, I., Lubis, K., & Harahap, H. S. (2022). Pelaksanaan program tahsin dalam meningkatkan kemampuan membaca tajwid. *Tajribiyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 50–60.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tarigan, S. W., & Setiawan, H. R. (2025). Implementasi program tahsin dalam meningkatkan kualitas membaca Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(4), 4440–4448.